

Plattformübergreifendes FDM innerhalb einer international arbeitenden Institution

Ein Praxisbeispiel

Gerstner, Eva-Maria

gerstner[at]maxweberstiftung.de
Max Weber Stiftung (MWS), Deutschland
ORCID: 0000-0001-9920-4238

Rißler-Pipka, Nanette

rissler-pipka[at]maxweberstiftung.de
Max Weber Stiftung (MWS), Deutschland
ORCID: 0000-0002-0719-9003

Zusammenfassung. Forschungsdatenmanagement-Software wie RDMO unterstützt Forschende bei der Erstellung von Datenmanagementplänen und der frühzeitigen Planung zum Umgang mit Forschungsdaten. In hierzu angebotenen Fragenkatalogen werden sowohl übergeordnete Projektinformationen als auch Metadaten zu einzelnen Datensätzen abgefragt. Diese Informationen werden zumindest teilweise auch in anderen Forschungsinfrastrukturen wieder benötigt. Um Mehrfacheingaben zu vermeiden bedarf es der Anbindung an standardisierte Schnittstellen. Die Max Weber Stiftung hat für ihre Institute eine zentrale Infrastruktur aufgebaut, welche RDMO mit weiteren Komponenten des institutionellen FDM verbindet und durch die Zeitersparnis für Ihre Forschenden einen höheren Nutzungsgrad der Software erreicht. In diesem Beitrag werden die einzelnen Komponenten dieses plattformübergreifenden FDM-Workflows erläutert.

1 Einleitung

Förderorganisationen erwarten in einem Projektantrag detaillierte Angaben zum geplanten Umgang mit den im Projekt entstehenden Forschungsdaten, siehe beispielsweise die DFG-Checkliste¹. Werkzeuge wie der „Research Data Management Organiser“ (RDMO)² unterstützen Forschende bei der Strukturierung ihres

¹ Vgl. DFG 2021, S. 2.

² RDMO-Community. o. J. „RDMO. Research Data Management Organiser“. Zugriffen 8. Juli 2025. <https://rdmorganiser.github.io>.

Forschungsdatenmanagements (FDM) und der Erstellung eines Datenmanagementplans (DMP) bereits in einer frühen Phase eines Forschungsprojekts. Die Forschenden werden dabei durch allgemeine oder fachspezifische Fragebögen geführt, die alle relevanten Aspekte im Lebenszyklus von Forschungsdaten abdecken. Ein Teil dieser Informationen wird auch für zusätzliche Komponenten im Arbeitsablauf eines Forschungsprojekts benötigt. DMP-Werkzeuge sind jedoch nicht automatisch in andere FDM-Systeme integriert, wie z.B. Projektmanagement-Software oder Repositorien zur Archivierung und Veröffentlichung von Forschungsdaten. Die Anbindung über standardisierte Schnittstellen ist allerdings ein wichtiger Schritt, um den Arbeitsaufwand für Forschende und Betreuer der Infrastruktur zu reduzieren. Auch der NFDI-Basisdienst DMP4NFDI³ widmet sich dem Ziel, die Vorteile einer weit verbreiteten Nutzung von mit RDMO erzeugten DMPs für das gesamte Forschungsdaten-Ökosystem der NFDI durch Standardisierungsbestrebungen zu maximieren⁴. Als Partnerinstitution des NFDI-Konsortiums Text+ ist die Max Weber Stiftung (MWS) in diesem Kontext in einem Inkubatorprojekt von DMP4NFDI beteiligt, um auch die Kompatibilität des seitens von Text+ zur Verfügung gestellten RDMO-Fragenkatalogs⁵ zum NFDI-Framework sicherzustellen. Die MWS⁶ hat für ihre Forschenden an ihren weltweit verteilt arbeitenden Instituten eine zentrale Infrastruktur aufgebaut, die auf einer eigenen RDMO-Instanz basiert und diese mit mehreren Komponenten eines typischen Forschungsworkflows kombiniert. Auf diese Weise soll die einmalige Eingabe von Informationen an jeweils einer zentralen Stelle in verschiedenen Kontexten nachnutzbar gemacht werden.

2 Erfassung von Projektdaten

Der erste Schritt zur Erfassung eines neuen Forschungsprojekts in der MWS ist das Ausfüllen des stiftungsspezifischen und disziplinär auf die Geistes- und Sozialwissenschaften ausgerichteten Fragenkatalogs⁷.

³ Base4NFDI. o. J. „DMP4NFDI. Data Management Plans“. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://base4nfdi.de/projects/dmp4nfdi>.

⁴ Vgl. Diederichs u.a. 2024, S. 4.

⁵ Text+. „Forschungsdatenmanagement. RDMO.“ Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://text-plus.org/themen-dokumentation/forschungsdatenmanagement/#rdmo>.

⁶ MWS. o. J. „Max Weber Stiftung - Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland“. Zugegriffen 8. Juli 2025. https://www.maxweberstiftung.de/fileadmin/user_upload/upload/Broschuere/mws_imageflyer_230705_Screen_RZ.pdf.

⁷ MWS. 2024. „Katalog MWS-Projekte (Ersterfassung). Version 1.1“. 28. Oktober 2024. <https://projects.academiccloud.de/api/v3/attachments/128599/content>.

Dieser Fragenkatalog, der auch als Basis für den Text+ Fragenkatalog dient, setzt auf dem Standardkatalog der RDMO-Community auf und wurde speziell für die Forschenden der MWS angepasst und mit fachspezifischen Informationen angereichert. Hierzu gehören auch speziell entwickelte Plugins zum Abgreifen von Schlagworten aus der GND sowie aus Wikidata, die der RDMO-Community nun zur freien Verfügung stehen.⁸ Neben den Angaben, die üblicherweise von Förderorganisationen abgefragt werden, fließen auch projektspezifische Informationen in den Fragenkatalog ein, die sowohl für Monitoring und Berichterstattung als auch für die Einspeisung in die öffentlich durchsuchbare (Typo3-) Projektdatenbank der MWS⁹ relevant sind. Über eine speziell entwickelte Schnittstelle werden beide Datenbanken synchronisiert und können durch Ausfüllen des Fragebogens innerhalb von RDMO aktualisiert werden. Ein neuer Projekteintrag löst darüber hinaus eine E-Mail-Benachrichtigung an die FDM-Beratung sowie an die verantwortliche Person für die Projektdatenbank aus (vgl. Abb. 1).

Abb. 1. FDM-Workflow zur Erfassung von Projektdaten

3 Anbindung an Forschungsdatenrepositorien

Entsprechend der stiftungsweiten Forschungsdaten-Leitlinie werden alle Forschungsdatenpublikationen in der Publikationsplattform

⁸ RDMO-Community. o. J. „RDMO Plugins“. Zugegriffen 8. Juli 2025.

<https://github.com/rdmorganiser/rdmo-plugins>.

⁹ MWS. o. J. „Projektdatenbank“. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://www.maxweberstiftung.de/forschung/projekte/projektdatenbank.html>.

perspectivia.net¹⁰ nachgewiesen.¹¹ Für das generische Repository Zenodo¹² existiert hierzu eine Schnittstelle zum MyCoRe-Repository von perspectivia.net, welche ein automatisches Harvesting der Metadaten ermöglicht. Einzelne Institute der MWS (z.B. das DHI Paris)¹³ haben hierfür bereits eine eigene Zenodo-Community eingerichtet. Innerhalb der FDM-Arbeitsgruppe der MWS wird derzeit ein entsprechender Workflow entwickelt, der auf alle Institute übertragbar ist. Ausgewählte Metadaten, die bereits in RDMO für jeden Datensatz eingetragen wurden, können in diesem Workflow über ein entsprechendes Plugin zwischen RDMO und Zenodo nachgenutzt werden (vgl. Abb. 2).

Abb. 2. FDM-Workflow zur Anbindung an Forschungsdatenrepositorien

4 Fazit

Die oben beschriebenen Schnittstellenerweiterungen führen zu einer besseren Zeiteffizienz für die Forschenden der MWS und somit zu einer höheren Akzeptanz und einem höheren Nutzungsgrad von RDMO als Planungsinstrument für das FDM innerhalb der Stiftung. Insbesondere die Anbindung an die Projektdatenbank, die ausschließlich über in RDMO angelegte Projekte aktualisiert wird, hat auch die Auseinandersetzung mit dem frühzeitigen Anlegen von DMPs und der Inanspruchnahme von Beratung gefördert. Die Anbindung an Zenodo und die

¹⁰ MWS. o. J. „perspectivia.net. Die Publikationsplattform der Max Weber Stiftung“. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://perspectivia.net/content/index.xml>.

¹¹ MWS. o. J. „FDM Praxis in der MWS. Nachweis in der Open Access Plattform perspectivia.net“. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://projects.academiccloud.de/projects/fdm-praxis-in-der-mws/wiki/nachweis-in-der-open-access-plattform-perspectivia-dot-net>.

¹² Zenodo. o. J. „About Zenodo“. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://about.zenodo.org>.

¹³ Zenodo. o. J. „Communities. DHIP“. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://zenodo.org/communities/dhiparis>.

Publikationsplattform perspectivia.net sind zusätzliche Bausteine für eine weitere Zeitersparnis.

Bibliografie

- Base4NFDI. o. J. „DMP4NFDI. Data Management Plans“. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://base4nfdi.de/projects/dmp4nfdi>.
- DFG. 2021. „Umgang mit Forschungsdaten. Checkliste für Antragstellende zur Planung und zur Beschreibung des Umgangs mit Forschungsdaten in Forschungsvorhaben“. <https://www.dfg.de/resource/blob/174732/3c6343eed2054edc0d184edff9786044/forschungsdaten-checkliste-de-data.pdf>.
- Diederichs, Katja, Konrad Förstner, Daniela Hausen, Gerald Jagusch, Jochen Johannsen, Birte Lindstädt, Dominik Schmitz, Sabine Schönau, Thomas Stäcker, und Jürgen Windeck. 2024. „DMP4NFDI - NFDI Basic Service for Data Management Plans“, August. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13445355>.
- MWS. 2024. „Katalog MWS-Projekte (Ersterfassung). Version 1.1“. 28. Oktober 2024. <https://projects.academiccloud.de/api/v3/attachments/128599/content>.
- ———. o. J.-a. „FDM Praxis in der MWS. Nachweis in der Open Access Plattform perspectivia.net“. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://projects.academiccloud.de/projects/fdm-praxis-in-der-mws/wiki/nachweis-in-der-open-access-plattform-perspectivia-dot-net>.
- ———. o. J.-b. „Max Weber Stiftung - Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland“. Zugegriffen 8. Juli 2025. https://www.maxweberstiftung.de/fileadmin/user_upload/upload/Broschuere/mws_imageflyer_230705_Screen_RZ.pdf.
- ———. o. J.-c. „perspectivia.net. Die Publikationsplattform der Max Weber Stiftung“. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://perspectivia.net/content/index.xml>.
- ———. o. J.-d. „Projektdatenbank“. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://www.maxweberstiftung.de/forschung/projekte/projekt-daten-bank.html>.

- RDMO-Community. o. J.-a. "RDMO. Research Data Management Organiser". Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://rdmorganiser.github.io>.
- ———. o. J.-b. „RDMO Plugins“. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://github.com/rdmorganiser/rdmo-plugins>.
- Text+. o. J. „Forschungsdatenmanagement. RDMO.“ Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://text-plus.org/themen-dokumentation/forschungsdatenmanagement/#rdmo>.
- Zenodo. o. J.-a. „About Zenodo“. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://about.zenodo.org>.
- ———. o. J.-b. „Communities. DHIP“. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://zenodo.org/communities/dhiparis>.